

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

Азизтоева Феруза Алпомишевна

Старший преподаватель Джизакского политехнического института

Наша республика кардинально отличается от стран-соседей своими возможностями в сфере международного туризма. Географическое расположение Узбекистана чрезвычайно выгодно, а наличие прекрасных природно-климатических условий играет значительную роль в культурном развитии человечества. Узбекистан входит в число экономически стабильных стран, располагает редкими историческими памятниками архитектуры, сладкими фруктами, разнообразными блюдами, прекрасными национальными традициями и обычаями, а его жители отличаются гостеприимством. Все это привлекает внимание иностранных туристов и побуждает их отправляться в туристические поездки.

Указанные особенности указывают на объективную необходимость организации туристского обслуживания и в то же время требуют более глубокого изучения экономической сущности данного вида услуг.

Известно, что туризм представляет собой сложную совокупность нескольких услуг и видов деятельности, которые связаны между собой бесчисленными взаимодействиями на территориальном уровне. Эти отношения охватывают многие другие экономические и социальные области и включают в себя многих руководителей из разных секторов и практически на всех уровнях. Таким образом, чтобы добиться определенных результатов в реализации международных проектов в сфере туризма, необходимо глубоко понимать уникальные сложности и особенности глобальной системы, называемой туризмом.

По мнению местных учёных¹ «туризм создает рекреационную структуру, которой могут пользоваться не только туристы, но и местные жители, появление новых туристических центров приводит к появлению центров торговли услугами, строительству дорог, созданию рекреационных предприятий и т.д. о.» положительно влияет на существующую инфраструктуру, потребительский рынок и другие виды деятельности бизнеса.

¹Амонбоев М., Абидова Д.И., Джураева Н.А. Экономика и менеджмент туризма. Методическое пособие. – Т.: Экономика, 2019. – 226 с.

По мнению профессора О.Хамидова² «Туризм – сложное, многогранное понятие, которое как направление экологически устойчивого развития представляет собой комплекс взаимосвязанных отраслей, одновременно вид деятельности, форму отдыха, сеть народного хозяйства и свободное как способ волонтерского времяпрепровождения. создание множества новых рабочих мест, дополнительных доходов и как важного источника развития предпринимательства и экономики региона, богатой и разнообразной природы, культурных и исторических объектов определяет направления эффективного использования путем наблюдения на основе обеспечения охраны и экологической безопасности.

По словам И. Анджейчика, одного из ученых СНГ³ Экономическая сущность туризма во многом основана на мультипликативном эффекте, который широко распространен в туризме. В результате эффекта мультипликатора одно рабочее место в сфере туризма создает семь новых рабочих мест в других отраслях и отраслях, связанных с туризмом через систему кооперации. Благодаря этой особенности туризм может стать толчком к началу качественно новой эпохи развития многих регионов Узбекистана, особенно обладающих большими рекреационными возможностями, что за счет туризма позволит не только увеличить скорость их развития, но и решить накопившиеся социально-экономические проблемы также могут решить.

Объективная необходимость организации туристского обслуживания и его социально-экономическая сущность могут быть определены через следующие основные задачи:

- увеличить национальную прибыль страны. Производство туристических услуг вместе с деятельностью других отраслей и отраслей образует национальный продукт.

- поддерживать занятость трудоспособного населения за счет создания новых рабочих мест. Туристская деятельность требует рабочей силы для гостиниц и предприятий общественного питания, санаторно-курортной сети и других сфер туризма, связывающих государство и общество, то есть туристская деятельность способствует обеспечению занятости населения.

- средство обеспечения притока валютных доходов. Импорт и экспорт туристических услуг. В процессе импорта туристических товаров и услуг речь идет об активном и пассивном типе экономики этого государства во втором

²Хамидов О. Совершенствование механизма управления развитием экологического туризма в Узбекистане. Ит. наука. док. диссертация. Ташкент, 2017. -252 с.

³[Анджейчик И.](#) Современный туристический бизнес. Москва. 2003. Финансы и статистика. -105 с.

случае. Одной из уникальных особенностей сети является то, что туристические товары и услуги не экспортируются, а потребляются в принимающей стране.

- повышение благосостояния и уровня жизни населения. Туризм оказывает положительное влияние на предприятия малого бизнеса, работающие в сфере услуг, способствует развитию местной инфраструктуры, повышает уровень жизни и доходы населения.

- привлечение инвестиций, в том числе направление иностранных инвестиций в сферу туристических услуг. Привлечение инвестиций обеспечивает динамичное развитие туристической сети, быструю и высокую рентабельность затраченных средств.

- поддерживать использование памятников культуры и природного наследия. Именно эти элементы формируют основную ресурсную базу туристической сферы и повышают качество туристических услуг (продуктов) и привлекательность. В целом туризм оказывает положительное влияние на экономику регионов и стран, выступает катализатором их экономического роста. Помимо экономической деятельности, туризм выполняет и ряд социальных задач, таких как восстановление трудовых навыков населения, создание крупных производств, культурное познание и эстетическое развитие общества.

Сектор туристических услуг развивается в гармонии с экономикой, обществом и природой, и взаимосвязь между ними показана ниже. В Узбекистане в результате все большего развития туризма и туристических услуг в последние годы начали формироваться несколько нетрадиционных его видов - экотуризм, агротуризм, археологический, этнографический, экстремальный туризм и др., и сегодня эти направления рассматриваются экспертами признаются как быстроразвивающаяся сфера, в табл. 1 описаны виды договорного оказания туристических услуг.

Таблица 1

**Оказание туристических услуг на основании договора
описание типов⁴**

Гостиничные услуги	Объекты размещения (гостиницы, туристические комплексы, туристские базы, зоны отдыха, пансионаты, кемпинги, мотели, гостевые дома, дома, где ожидают национальные гости и другие объекты, где туристы останавливаются не менее чем на 1 ночь) Потребителям
---------------------------	--

⁴На основе информации, собранной автором.

	(арендаторам) предоставляются услуги, связанные с услугами размещения. на предоставление временного проживания и питания
Услуги туроператора	В соответствии с условиями договора туристического обслуживания услуги по организации путешествия в определенном направлении на определенные сроки, предоставляемые комплексом туристических услуг или их частью (бронирование, размещение, транспортировка, питание, отдых (оздоровительный, но комплекс оздоровительных мероприятий, экскурсий и других услуг)
Экскурсионные услуги	Услуги организации экскурсий в сопровождении гида (проводника) по заранее подготовленным маршрутам с целью ознакомления с объектами, способными удовлетворить духовные, интеллектуальные, деловые и другие потребности туристов.

Как показано в таблице 1, среди туристических услуг особое место занимают гостиничные, туроператорские и экскурсионные услуги, а их туризм является прибыльной отраслью экономики, в организации которой применяются нормы и правила международного права, практики туристического менеджмента и маркетинга. требуется хорошее знание конъюнктуры рынка туристических услуг.

По данным Всемирного совета по туризму и туризму, в этой отрасли создано более 292 миллионов рабочих мест, а их вклад в мировую экономику составляет 7,6 триллиона. долларов, а его доля в ВВП составляет 10,2 процента.⁵

Диверсификация туристских услуг и создание новых туристских маршрутов, в том числе: изучение туристского потенциала всех регионов страны и реализация комплекса мер по формированию туристских продуктов и маршрутов, туров и экскурсий для населения, по внутренним маршруты Одним из приоритетных направлений деятельности является создание новых туристических маршрутов, развитие новых видов туризма, дальнейшее совершенствование реформ для повышения их привлекательности с целью

⁵ Путешествия и туризм, глобальные экономические последствия и проблемы, 2017 г., Всемирный совет путешествий и туризма, Великобритания, 2017 г.

открытия новых аэропортов, организации чартерных рейсов на региональных и международных маршрутах на основе маркетинговых исследований. тем, что это еще больше расширяет возможности субъектов, оказывающих туристические услуги.

Список использованной литературы

1. Алиева М.Т. Гостиничный менеджмент. Учебник.-Т.:ТДИУ.2007.-275 с.
2. Амонбоев М., Абидова Д.И., Джураева Н.А. Экономика и менеджмент туризма. Методическое пособие. – Т.: Экономика, 2019. – 226 с.
3. Балабанов И.Т.Балабанов А.И. Экономика туризма. Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика. 2003 г. - 176 с.
4. Балабанов И.Т., Балабанов Л.И. Экономика туризма: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2000.